

La transformación de la asistencia social a partir de la implementación de las Misiones Sociales en Venezuela¹

María Eugenia Fernández S.²

Resumen

En este trabajo se analiza cómo los programas sociales denominados “Misiones”, han derogado de hecho, la legislación vigente en materia de seguridad social. Concretamente, se estudia cómo ha quedado sin efecto la Ley de Servicios Sociales, que debería ser la normativa rectora de la Asistencia Social en Venezuela, a través de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela y más recientemente, la Gran Misión Hogares de la Patria, que otorgan prestaciones previstas en el citado cuerpo normativo. Se trata de una investigación documental, en la que tras revisar diferentes textos legales, se concluye, que estos programas sociales (considerados políticas en la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro-Misiones) han sustituido progresivamente el sistema de seguridad social “formal”, creando un sistema paralelo, al ofrecer “soluciones” rápidas, de corto plazo, con mayor impacto en la opinión pública y en los electores, que las proporcionadas de manera permanente por la seguridad social, sin que se vislumbre la implementación completa y definitiva del sistema previsto en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Palabras Clave: Sistema de seguridad social; misiones; Ley de Servicios Sociales.

¹ Recibido: 15-04-2016 Aceptado: 28-06-2016

² Licenciada en Ciencias Políticas. Abogada. Profesora de Derecho de la Seguridad Social, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas Afines (CIELDA) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Contacto de correspondencia: mefernandez1968@gmail.com